

ORIGINAL BREVE

Influencia de los factores sociodemográficos en la adquisición de habilidades en soporte vital básico

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CASTELLANOS¹, ALBERTO FERNÁNDEZ CARMONA², AIDA DÍAZ REDONDO³, ANTONIO CÁRDENAS CRUZ⁴, TAMARA DÍAZ REDONDO⁵

¹Hospital Santa Ana, Motril, Granada, España. ²Hospital Virgen de las Nieves. Granada, España. ³Hospital San Cecilio, Granada, España. ⁴Hospital de Poniente, Almería, España. ⁵Hospital de Jaén, Jaén, España.

CORRESPONDENCIA:

Miguel Ángel Díaz Castellanos
Hospital Santa Ana
Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n
18600 Motril, Granada, España
E-mail:
diazcastellanos@telefonica.net

FECHA DE RECEPCIÓN:

19-3-2013

FECHA DE ACEPTACIÓN:

6-6-2013

CONFLICTO DE INTERESES:

Los autores declaran no tener conflictos de interés en relación al presente artículo.

Objetivos: Evaluar el nivel formativo alcanzado por alumnos de un plan de formación masiva en técnicas de soporte vital básico (SVB) y su relación con factores socioculturales y demográficos.

Método: Desde el año 2003 hasta el 2009 se desarrolló un plan de formación masiva en SVB "Plan Salvá Vidas" en el Sureste de Andalucía. Todos los alumnos fueron registrados en una base de datos, que incluía los valores sociodemográficos: edad, género y nivel de estudios, presencia de enfermedades cardíacas en familiares y realización previa de cursos de soporte vital. Los alumnos fueron evaluados según el nivel final de adquisición de conocimientos y habilidades.

Resultados: En total se formaron 3.864 alumnos, en 199 cursos. El 63,4% fueron mujeres, la edad media de los alumnos fue 26,1 (11,5) años, el 58,5% de los alumnos sólo había cursado estudios elementales. El 15,1% habían asistido previamente a algún curso relacionado con soporte vital. Un 18,9% de los alumnos tenían un familiar con cardiopatía. El 95,3% superaron los cursos de forma satisfactoria. La edad superior a 50 e inferior a 18 años y un bajo nivel de estudios se correlacionaron con peores resultados docentes ($p < 0,001$). La realización previa de cursos de soporte vital fue un predictor de mejores resultados ($p = 0,011$). Tener familiares con cardiopatía no influyó en los resultados ($p = 0,118$).

Conclusión: Los cursos tradicionales de SVB guiados por instructor tienen unos resultados docentes satisfactorios. Las variables sociodemográficas y culturales influyen en sus resultados. Los alumnos mayores de 50 años y menores de 18 obtuvieron peores resultados. [Emergencias 2014;26:202-205]

Palabras clave: Soporte vital básico. Resucitación. Influencia. Sociodemográfico.

Introducción

La muerte súbita cardíaca (MSC) es una de las principales causas de muerte en los países industrializados. La incidencia de MSC extrahospitalaria oscila entre 30 y 55 personas por cada 100.000 habitantes y año, con una supervivencia al alta hospitalaria que oscila entre un 8,4% y 10,7%^{1,2}.

El tratamiento para la parada cardiorrespiratoria (PCR) es la resucitación cardiopulmonar (RCP) y la desfibrilación precoz^{3,4}. La supervivencia mejorada de forma significativa en caso de que los testigos inicien maniobras de soporte vital básico (SVB)^{1,5}. El entrenamiento en técnicas de SVB me-

jora la eficacia de las maniobras y también aumenta la disposición a realizarlas^{1,3-5}.

En España se estima que se producen entre 9.000 y 15.000 MSC anuales, con predominio en varones (75-90%). La difusión del conocimiento en SVB es bajo entre la población no sanitaria, y como consecuencia también las tasas de SVB por testigos y la activación de sistemas de emergencias^{6,7}. En 2003 se puso en marcha un plan de formación masiva en SVB, dirigida a los ciudadanos del área geográfica de Poniente de Almería, denominado "Plan Salva-Vidas". El objetivo de este estudio es evaluar el nivel formativo alcanzado por estos ciudadanos y la influencia de factores socioculturales y demográficos en el mismo.

Método

El Plan Salva-Vidas se desarrolló entre el año 2003 y 2009. Se impartieron cursos en 17 municipios, con unas características socio-culturales de ámbito predominantemente rural. En el proyecto colaboraron 7 institutos de educación secundaria de la comarca. El Plan fue financiado por los ayuntamientos de la zona. El reclutamiento de los alumnos fue libre y gratuito. La edad mínima permitida para la realización de los cursos fue de 14 años.

El diseño y programación de los cursos de SVB se realizó según las recomendaciones del Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar (PNRCP). Los cursos siguieron el esquema de formación guiada por instructor: una hora de exposición teórica y tres talleres prácticos: SVB en adulto, SVB pediátrico y desobstrucción de vía aérea y otras técnicas en resucitación.

Todos los alumnos fueron registrados incluyendo sus datos sociodemográficos. La variable "edad" fue estratificada en: adolescentes 14-17 años, jóvenes 18-25 años, adultos 26-50 y mayores > 50 años; con la intención de reflejar estratos sociales reales.

Los alumnos fueron evaluados en cada uno de los tres talleres según el nivel final de adquisición de conocimientos y habilidades. Si las maniobras se realizaban correctamente, se calificó como A (excelente), si existía algún error no importante como B (suficiente) y se puntuaba como C (insuficiente) a los alumnos que no realizaron las maniobras de forma correcta o con omisiones graves en la secuencia. Los alumnos que obtuvieron un insu-

ficiente (C) en alguno de los talleres fueron considerados "no aptos" para superar el curso. Se consideró "excelente" a los alumnos que habían obtenido al menos dos A en los talleres prácticos.

El análisis estadístico incluyó: estudio descriptivo, análisis de asociación bivariante (test Student y ji al cuadrado previo test de normalidad) y análisis multivariante por pasos sucesivos hacia atrás. Se aceptó como estadísticamente significativo un valor de $p < 0,05$.

El presente trabajo es un estudio descriptivo, sin participación de pacientes, por lo que no precisó de aprobación del Comité de Ética en Investigación Clínica en base a la legislación española y europea vigente. Durante su desarrollo se siguieron los principios de la declaración de Helsinki y todos los participantes dieron su consentimiento informado para participar en este estudio de investigación.

Resultados

Se realizaron 199 cursos (3.817 alumnos). El 63,4% fueron mujeres, la edad media fue 26,13 (11,47) años. El 34,6% de los alumnos era menor de 18 años, el 58,5% había cursado estudios elementales, el 21,9% estudios secundarios y un 19,6% estudios universitarios. El 15,1% había recibido algún curso relacionado con primeros auxilios. Un 18,9% tenía un familiar con cardiopatía (Tabla 1).

Las mujeres tuvieron una edad media superior a los hombres. El nivel de estudios fue mayor entre ellas. El porcentaje de alumnos con familiares cardiopatas fue mayor para las mujeres (Tabla 2).

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

Variables	% alumnos (n = 3.817)
Género	
Mujeres	63,4%
Hombres	36,6%
Edad	
Media (DE)	26,1 (11,5)
– Adolescentes 14-17 años	35,8%
– Jóvenes 18-25 años	22,3%
– Adultos 26-50 años	38,4%
– Mayores > 50 años	3,4%
Nivel de estudios	
Elementales	58,5%
Secundarios	21,9%
Universitarios	19,6%
Curso SVB previo	
Primer curso	84,9%
Reciclaje	15,1%
Familiares cardiopatas	
No	81,1%
Sí	18,9%

DE: desviación estándar; SVB: soporte vital básico.

Tabla 2. Estudio de diferencias asociadas al género de la muestra

	Hombres n = 1.397	Mujeres n = 2.420	p
Edad [media (DE)]			
– Adolescentes < 18 años	23,5 (11,1)	26,9 (12,2)	< 0,01
– Jóvenes 18-25 años	45,1%	30,5%	< 0,01
– Adultos 26-50 años	21,4%	22,7%	
– Mayores > 50 años	31,1%	42,7%	
– Mayores > 50 años	2,4%	4,1%	
Nivel de estudios			
Elementales	62,1%	56,5%	< 0,01
Secundarios	23,7%	20,9%	
Universitarios	14,3%	22,7%	
Curso SVB previo			
Primer curso	84,5%	85,2%	0,571
Reciclaje	15,5%	14,8%	
Familiares cardiopatas			
No	88,4%	76,9%	< 0,01
Sí	11,6%	23,1%	

SVB: soporte vital básico; DE: desviación estándar.

Tabla 3. Estudio de asociación entre las variables socio-demográficas y la clasificación final del curso

Variables estudiadas	Calificación final		Sig.
	No apto n (%)	Apto n (%)	
Edad			p < 0,001
Adolescentes (12-17 años)	69 (6,2)	1.049 (93,8)	
Jóvenes (18-25 años)	24 (2,9)	796 (97,1)	
Adultos (26-50 años)	43 (3,8)	1.363 (96,2)	
Mayores (> 50 años)	27 (21,4)	99 (78,6)	
Género			p = 0,890
Hombres	61 (4,8)	1.216 (95,2)	
Mujeres	103 (4,6)	2.130 (95,4)	p < 0,001
Nivel de estudios			
Elemental	90 (4,8)	1.769 (95,2)	
Secundarios	18 (2,3)	768 (97,7)	
Universitarios	11 (1,6)	696 (98,4)	p = 0,011
Cursos RCP previos			
No	151 (5,1)	2.823 (94,9)	
Sí	13 (2,4)	520 (97,6)	p = 0,118
Familiar cardiópata			
No	141 (5,0)	2.697 (95,0)	
Sí	23 (3,5)	643 (96,5)	

RCP: reanimación cardiopulmonar.

La mayoría de los alumnos fueron calificados como aptos (95,3%) y el 12,2% de ellos recibieron un "excelente".

El estudio de asociación mostró relación estadísticamente significativa entre la calificación final de los cursos y la edad (Tabla 3). Los mayores de 50 años son los que peor resultado docente obtuvieron (21,4% no aptos). Los menores de 18 años tuvieron una tasa de suspensos superior a la media (6,1% vs 4,7% p < 0,01). El género no se asoció a las diferencias de los resultados docentes (p = 0,890). El nivel de estudios sí mostró asociación (p < 0,001): los alumnos con estudios elementales tuvieron un mayor porcentaje de "no aptos" que el resto. La realización previa de cursos de soporte vital se relacionó de forma significativa con un mejor resultado docente. La presencia de algún familiar cercano con cardiopatía no modificó los resultados docentes (p = 0,118). Tras aplicar un estudio multivariante, las variables que se relacionaron con los mejores resultados fueron ser joven (18-25 años) OR: 20,3 [7,3-56,2] y tener estudios universitarios OR: 3,04 [1,57-5,88].

Discusión

Los alumnos del Plan Salva-Vidas son alumnos jóvenes, con una gran proporción de nivel de estudios bajo (58,5%). Esto está en relación con una alta proporción (34,6%) de alumnos de menos de 18 años que aún no han finalizado la educación secundaria y con la población de referencia.

Las mujeres de nuestra muestra tienen una edad superior y presentan más familiares con cardiopatía, lo cual pudiera motivar un mayor interés por los cursos de SVB. Además, las mujeres tienen una tasa de estudios universitarios superior a los hombres. Este dato podría estar en relación con el mayor número de mujeres mayores de 25 años.

Los resultados generales en formación del Plan Salva-Vidas son muy satisfactorios: más del 95% de los alumnos fueron calificados como "aptos". Estudios previos en población general reflejan unos resultados dispares. Sólo un 12,2% de los alumnos obtuvieron un resultado "excelente" lo cual probablemente influya en la retención de habilidades a largo plazo⁸.

Queda patente en nuestro estudio la relación entre una edad mayor a 50 años y una calificación final como no apto (p < 0,001). Esta relación concuerda con los resultados encontrados en otras publicaciones^{9,10}. Por otro lado, los alumnos menores de 18 años también presentaron unos resultados peores a la media. Existen pocos estudios que investiguen este hecho. El estudio piloto del programa PROCES muestra un resultado de 63% de aptos en alumnos de esta edad, resultado significativamente peor que el encontrado en nuestra serie (93,8%). La bibliografía actual refleja además una mayor tasa de miedos y reticencias por parte de esta población a reanimar a víctimas de paradas cardíacas, así como una menor tasa de avistamientos de PCR^{10,11}.

El nivel de estudios también se asoció a diferencias significativas, con una probabilidad creciente de superar el curso cuanto mayor es el mismo. La calificación A "excelente" fue más frecuente en los alumnos con estudios universitarios. Aunque estos resultados son esperables, existen escasos datos frente a los que compararlos en la literatura actual. En estudios realizados en estudiantes universitarios, los resultados docentes son muy buenos¹².

El género no se asoció a diferencias respecto a los resultados docentes en los cursos, al igual que en todas las series previas. La presencia de algún familiar cercano con cardiopatía no se asoció a mejores resultados (p = 0,118). Algunos estudios demuestran una actitud positiva respecto a la formación en RCP tanto de pacientes con cardiopatía como de sus familiares, durante programas de formación específicos para este subgrupo de población. No obstante, en los estudios de formación de población general el porcentaje de los alumnos que hacen los cursos motivados por la enfermedad de su familiar o amigo es muy bajo

(< 8%). La mayoría de los estudios reflejan resultados similares al nuestro. Se postula que el miedo a presenciar una situación tan estresante o el mero hecho de imaginar el fallecimiento de un familiar los justifique^{13,14}.

Un dato favorable es que la realización previa de cursos de soporte vital se relacionó con mejores resultados. Sin embargo, debemos ser prudentes con nuestras conclusiones al no haber tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde los mismos.

Actualmente desconocemos la población que sería necesaria formar para producir un incremento significativo en la atención inicial a la PCR extrahospitalaria. Tampoco queda claro si es más eficiente la formación masiva de población o la formación de un determinado grupo de la población (familiares de pacientes con cardiopatía, población con edad más avanzada, cuerpos de seguridad...). Aunque los resultados generales de nuestra serie son satisfactorios, los alumnos jóvenes y con estudios universitarios son los que tienen un mejor aprovechamiento docente de los cursos de SVB, por lo que sería coherente realizar estos cursos y formar parte de la educación universitaria.

El estudio se refiere a una zona concreta de España, con un carácter poblacional específico (rural y agrícola). No podemos asegurar que estos resultados sean extrapolables a otras poblaciones con diferentes características socioculturales.

Bibliografía

- Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2010;81:1219-76.
- Hollenberg J, Herlitz J, Lindqvist J, Riva G, Bohm K, Rosenqvist M, et al. Improved survival after out-of-hospital cardiac arrest is associated with an increase in proportion of emergency crew—witnessed cases and bystander cardiopulmonary resuscitation. Circulation. 2008;118:389-96.
- Koster RW, Baubin MA, Caballero A, Cassan P, Castén M, Granja C, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. Resuscitation. 2010;81:1277-92.
- Kitamura T, Iwami T, Kawamura T, Nagao K, Tanaka H, Hiraide A. Nation wide public-access defibrillation in Japan. N Engl J Med. 2010;362:994-1004.
- Coons SJ, Guy MC. Performing bystander CPR for sudden cardiac arrest: behavioral intentions among the general adult population in Arizona. Resuscitation. 2009;80:334-40.
- Díaz-Castellanos MA, Cárdenas-Cruz A, Díaz-Redondo A, Muñoz-Caballero MA, García-Morales JJ, Cárdenas-Cruz MD, et al. Teaching basic life support (BLS) in Spain. Results of "Plan Salva vidas". Resuscitation. 2011;82(S1):S31.
- Marrugat J, Elosua R, Gil M. Epidemiology of sudden cardiac death in Spain. Rev Esp Cardiol. 1999;52:717-25.
- Woolard M, Whitfeild R, Smith A, Colquhoun M, Newcombe RG, Vetter N, et al. Skill acquisition and retention in automated external defibrillator (AED) use and CPR by lay responders: a prospective study. Resuscitation. 2004;60:17-28.
- Enami M, Takei Y, Inaba H, Yachida T, Ohta K, Maeda T, et al. Differential effects of ageing and BLS training experience on attitude towards basic life support. Resuscitation. 2011;82:577-83.
- Kanstad BK, Nilsen SA, Fredriksen K. CPR knowledge and attitude to performing bystander CPR among secondary school students in Norway. Resuscitation. 2011;82:1053-9.
- Miró O, Jiménez-Fábrega X, Díaz N, Coll-Vinent B, Bragulat E, Jiménez S, et al. Basic cardiopulmonary resuscitation program for high school students (PROCES). Results from the pilot program. Med Clin (Barc). 2005;124:4-9.
- Perkins GD, Hulme J, Shore HR, Bion JF. Basic life support training for health care students. Resuscitation. 1999;41:19-23.
- Haugk Robak O, Sterz F, Uray T, Kliegel A, Losert H. High acceptance of a home AED programme by survivors of sudden cardiac arrest and their families. Resuscitation. 2006;70:263-74.
- Nunnink L, Williamson F, Broome A, McNeill I. Prospective evaluation of tools to assess the psychological response of CPR provision to a relative who has suffered a cardiac arrest: a pilot project. Resuscitation. 2011;82:160-6.

Influence of sociodemographic factors on the learning of basic life support skills

Díaz Castellanos MA, Fernández Carmona A, Díaz Redondo A, Cárdenas Cruz A, Díaz Redondo T

Objectives: To assess the level of skill attained by participants in a large-scale training program in basic life support (BLS) and the relation between achievement and sociodemographic characteristics.

Methods: A large-scale BLS training program was implemented in Almeria, in southeastern Andalusia, Spain, between 2003 and 2009. The following sociodemographic information was recorded for all participants: age, gender, educational level, history of heart disease in relatives, and previous BLS training. The level of achievement (knowledge and skill) was assessed at the end of training.

Results: A total of 3864 participants were trained in 199 courses; 63.4% were women, the mean (SD) age was 26.13 (11.47) years, 58.5% had only received elementary school education, 15.1% had received previous BLS training, and 18.9% had a relative with heart disease. Achievement was assessed as satisfactory for 95.3% of the participants. Age over 50 years or under 18 years and a low educational level were correlated with poorer achievement ($P < .001$). Previous BLS training was a predictor of better results ($P = .011$). Having a relative with heart disease did not influence achievement ($P = .118$).

Conclusions: Traditional instructor-led BLS training courses give satisfactory results. Sociodemographic characteristics influence achievement in BLS courses. Learners over the age of 50 years or under the age of 18 years achieve poorer results. [Emergencias 2014;26:202-205]

Keywords: Basic life support. Resuscitation. Influence, sociodemographic factors.